

EDUCACIÓN INCLUSIVA E INNOVACIÓN: APORTACIONES DE ERASMUS+ Y SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Inclusive Education and Innovation: Erasmus+ Contributions and Their Impact on the Educational Community

MARÍA GORETTI ALONSO DE CASTRO^{A*}, FRANCISCO JAVIER BUENO GUILLÉN^B

^A *Servicio de Inspección Educativa, Dirección de Área Territorial de Madrid Este, España, **

<https://orcid.org/0000-0003-4745-9364>

^B *Universidad de Alcalá, Madrid, España, <https://orcid.org/0000-0002-8069-0288>*

Resumen

La educación inclusiva y la innovación pedagógica son pilares fundamentales para construir sociedades más equitativas y cohesionadas. Conscientes de este desafío, diversos proyectos Erasmus+ han impulsado iniciativas para atender a la diversidad y mejorar las prácticas educativas en Europa. A través de una revisión sistemática de 31 proyectos seleccionados como buenas prácticas en inclusión, se analizaron enfoques que combinan metodologías activas, tecnologías digitales y estrategias de intervención socioemocional. La metodología consistió en clasificar los proyectos según su principal ámbito de acción (inclusión educativa directa, inclusión social, tecnología inclusiva o proyectos mixtos), identificar los productos tangibles generados y valorar su potencial de transferibilidad. Los resultados muestran una alta producción de recursos educativos abiertos, tales como manuales prácticos, plataformas de aprendizaje, actividades gamificadas, programas de formación docente, guías para la mediación escolar y contenidos de alfabetización digital, entre otros. Estos recursos, en su mayoría multilingües y de acceso libre, ofrecen modelos replicables que fortalecen las competencias del profesorado y enriquecen los entornos de aprendizaje, aunque su aplicación generalizada sigue enfrentando retos como la brecha digital o la escasez de personal especializado en algunos contextos. Además, la integración de metodologías inclusivas, el uso de tecnologías accesibles y el fomento de competencias socioemocionales contribuyen a mejorar la calidad pedagógica en los centros educativos. La sistematización y difusión de estas buenas prácticas refuerza la idea de que los proyectos Erasmus+ no solo innovan, sino que dejan un legado que puede orientar políticas públicas más eficaces, impulsar la participación de colectivos vulnerables y construir una comunidad educativa europea más inclusiva y resiliente.

Palabras clave: educación inclusiva; innovación educativa; buenas prácticas educativas; integración tecnológica; Erasmus+.

Abstract

Inclusive education and pedagogical innovation are fundamental pillars for building more equitable and cohesive societies. Aware of this challenge, various Erasmus+ projects have launched initiatives to address diversity and improve educational practices across Europe. Through a systematic review of 31 projects identified as good practices in inclusion, approaches combining active methodologies,

digital technologies, and socio-emotional intervention strategies were analysed. The methodology involved classifying projects according to their main focus (direct educational inclusion, social inclusion, inclusive technology, or mixed approaches), identifying the tangible outcomes produced, and assessing their transferability potential. The results show a high production of open educational resources, such as practical manuals, learning platforms, gamified activities, teacher training programs, peer mediation guides, and digital literacy materials, among others. These resources, mostly multilingual and openly accessible, offer replicable models that strengthen teachers' competencies, enrich learning environments, and promote educational equity. Furthermore, the integration of inclusive methodologies, the use of accessible technologies, and the promotion of socio-emotional skills contribute to improving pedagogical quality in schools. The systematization and dissemination of these good practices reinforce the idea that Erasmus+ projects not only foster innovation but also leave a sustainable legacy to transform teaching, promote the participation of vulnerable groups, and build a more inclusive and resilient European educational community.

Key words: inclusive education; educational innovation; educational best practices; Technology Integration; Erasmus+

1. Introducción

La inclusión educativa se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en las agendas educativas internacionales, impulsada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2017) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008). La promoción de una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos constituye un reto urgente y transversal que afecta a todos los niveles del sistema educativo.

A pesar de los avances normativos, informes recientes como el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés, *Teaching and Learning International Survey*) de la OCDE (OECD, 2019, 2020) y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM, por sus siglas en inglés, *Global Education Monitoring Report*) de la UNESCO (UNESCO, 2024) revelan que persisten importantes desafíos estructurales y culturales. Los sistemas educativos deben enfrentarse a la falta de recursos humanos y materiales, a la necesidad de una formación docente más especializada y continua en estrategias inclusivas, y a la dificultad de acompañar adecuadamente a los centros educativos en su adaptación a las necesidades de todos los alumnos.

En la práctica diaria, los centros escolares se ven muchas veces superados por la complejidad de las situaciones que deben atender. La escasez de personal especializado,

como profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o técnicos educativos limita la capacidad de respuesta ante las múltiples necesidades del alumnado. A ello se suma la creciente diversidad en las aulas, que abarca no solo lo cultural o lingüístico, sino también perfiles con discapacidad, trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje o situaciones socioemocionales complejas. Todo esto exige una planificación y una personalización que no siempre es posible, especialmente en contextos con ratios elevadas y recursos limitados.

Además, muchos docentes expresan sentirse desbordados ante la cantidad y variedad de necesidades que deben abordar en su aula sin contar con la formación suficiente o con apoyos especializados. Aunque hay una creciente conciencia sobre la importancia de la inclusión, no siempre se dispone de las herramientas necesarias para aplicar metodologías verdaderamente inclusivas. La presión del currículo, la carga administrativa y la falta de tiempo para la coordinación entre profesionales también dificultan una atención adecuada.

Otro aspecto clave, y a menudo invisible, son las dificultades para establecer una relación fluida y constructiva con las familias. En muchos casos, a las familias les cuesta aceptar el diagnóstico o comprender el alcance de las dificultades que presentan sus hijos. Esto puede generar tensiones sobre las expectativas que tienen respecto al centro educativo. A veces no resulta fácil explicar hasta dónde puede llegar un centro ordinario con apoyos, y cuándo puede ser más adecuado valorar otras opciones, como un centro de educación especial. Lograr una comunicación abierta, empática y realista requiere tiempo, acompañamiento y una implicación conjunta que no siempre es fácil de lograr.

En este contexto, resulta crucial considerar la inclusión no solo como una cuestión de acceso físico a la educación, sino también como un proceso de transformación profunda de las culturas escolares, de las prácticas pedagógicas y de las políticas educativas. La tecnología, la innovación metodológica y la cooperación internacional emergen como aliados clave para avanzar en esta transformación.

El papel de los centros educativos, el profesorado y la inspección educativa se vuelve esencial en este proceso. No solo deben liderar y acompañar la aplicación de estrategias inclusivas, sino también actuar como agentes de cambio que promuevan una visión más amplia y transformadora de la educación. La inspección educativa, en particular, juega un rol determinante en garantizar que las políticas inclusivas se implementen de manera

efectiva, en asesorar a los centros y en apoyar la formación y sensibilización del profesorado.

En el contexto español, la atención a la inclusión ha sido reforzada a través de la modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) (Ley Orgánica 2/2006, 2006) mediante la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) (Ley Orgánica 3/2020, 2020). Esta reforma consolida el principio de inclusión educativa como elemento esencial de calidad y equidad del sistema, e introduce de manera expresa el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (Alba Pastor, 2019) como estrategia pedagógica para atender a la diversidad del alumnado. La LOMLOE apuesta por un enfoque preventivo y proactivo, que prioriza la detección temprana de necesidades y el despliegue de apoyos en entornos ordinarios, reforzando la responsabilidad de los centros educativos y promoviendo la formación del profesorado en metodologías inclusivas.

La LOMLOE no solo refuerza la inclusión como un principio educativo esencial, sino que explicita la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades a través de acciones específicas: detección temprana de necesidades, personal especializado, y adaptación metodológica basada en principios de equidad, normalización e inclusión. Esta orientación plasma en el artículo 2.bis de la LOE, que establece que el sistema educativo debe regirse por la calidad, la equidad y la no discriminación, garantizando que el alumnado con NEE acceda a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

La conexión del marco español con la Declaración de Incheon y el ODS 4 (UNESCO, 2016) queda fortalecida al entender la inclusión como parte del derecho universal a la educación. La UNESCO, la OCDE la UE (Council of the European Union. General Secretariat of the Council, 2010; OECD, 2021; UNESCO, 2020) señalan que ningún objetivo educativo debe considerarse alcanzado mientras exista un solo estudiante excluido. De ahí la necesidad de implementar políticas proactivas que favorezcan la equidad y la inclusión, una premisa presente también en el diseño de muchos proyectos Erasmus+ analizados.

Este artículo analiza las principales tendencias y desafíos en inclusión educativa en Europa, explora las contribuciones de proyectos Erasmus+ que han sido catalogados como buenas prácticas en este ámbito, y reflexiona sobre el papel indispensable que desempeñan los centros, el profesorado y la inspección educativa en la construcción de aulas verdaderamente inclusivas.

2. Revisión de literatura

La Unión Europea, mediante iniciativas como el programa Erasmus+ (European Commission, 2024) y la Estrategia Europea de Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 (Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030, 2021), ha situado la inclusión como un principio rector de sus políticas educativas. Estos marcos estratégicos persiguen garantizar que todo el alumnado, independientemente de sus características personales o circunstancias, acceda a una educación de calidad en condiciones de equidad y accesibilidad plena.

Los informes internacionales, en particular TALIS de la OCDE (OECD, 2019, 2020) y GEM de la UNESCO (UNESCO, 2020, 2024), aportan recomendaciones fundamentales para lograr sistemas educativos más inclusivos. TALIS destaca la necesidad urgente de fortalecer la formación inicial y continua del profesorado en metodologías inclusivas y en el uso de tecnologías adaptativas, además de subrayar la importancia de fomentar comunidades profesionales de aprendizaje que permitan el intercambio de buenas prácticas. Por su parte, el Informe GEM recomienda integrar indicadores específicos de inclusión en las evaluaciones educativas nacionales e internacionales y resalta el potencial transformador de las tecnologías digitales para cerrar las brechas de equidad educativa.

Sin embargo, llevar estas recomendaciones al terreno es complejo. Muchos centros educativos, especialmente en contextos rurales o con alta concentración de alumnado vulnerable, no disponen del personal especializado suficiente para atender adecuadamente la diversidad del aula. Esto implica que docentes generalistas asuman tareas para las que, a menudo, no se sienten suficientemente formados ni acompañados. Aunque existe una creciente oferta formativa en inclusión, el acceso a esta no siempre es viable por limitaciones horarias, falta de cobertura de sustituciones o falta de continuidad en los programas. Esta carencia de recursos humanos y de capacitación específica genera en el profesorado una sensación de desbordamiento y frustración, especialmente cuando deben atender simultáneamente situaciones muy diversas —desde trastornos del desarrollo o dificultades de aprendizaje hasta realidades sociales complejas— sin apoyos estables. No en vano, los datos reflejan una brecha considerable en la formación docente: solo el 35% del profesorado europeo ha recibido formación específica en inclusión (OECD, 2019).

2.1. Tecnología educativa como ayuda para la inclusión

Para abordar esta situación, resulta crucial no solo reforzar los recursos humanos, sino también apostar por herramientas que contribuyan a hacer más viable la atención a la diversidad. La tecnología educativa inclusiva se presenta aquí como una aliada para aliviar parte de la sobrecarga docente, personalizar el aprendizaje y facilitar una atención más ajustada a cada perfil. Para ello es esencial diseñar estrategias que potencien la capacitación tecnológica del profesorado y el fortalecimiento de redes profesionales colaborativas. Talleres de formación en tecnologías inclusivas, centrados en el uso práctico de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV), así como la creación de plataformas digitales que faciliten el intercambio de recursos y experiencias, emergen como propuestas clave para avanzar hacia una educación más inclusiva.

La incorporación de tecnologías emergentes está revolucionando el panorama educativo, ofreciendo nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje y eliminar barreras de acceso mediante tecnologías como lectores de pantalla inteligentes o asistentes de traducción a lengua de signos o señas. Según el informe de la UNESCO (2023), la IA tiene un enorme potencial para abordar desigualdades y mejorar la inclusión educativa, adaptando los contenidos de aprendizaje de manera dinámica a las necesidades individuales. Herramientas como lectores de pantalla inteligentes o asistentes de traducción automática a lengua de signos ayudan a reducir barreras sin requerir una intervención permanente por parte del docente. Asimismo, el informe de Educause Review (2024) destaca cómo las herramientas de IA están avanzando en accesibilidad para estudiantes con discapacidades, permitiendo experiencias de aprendizaje más equitativas (Jenay, 2024).

Por un lado, la RA proporciona entornos inmersivos que enriquecen los materiales didácticos tradicionales, integrando información de manera visual y accesible (Mendoza Melazco *et al.*, 2022; Rivadulla López y Rodríguez Correa, 2020). Esto facilita la comprensión de conceptos abstractos, particularmente para estudiantes con necesidades educativas especiales, mejorando su motivación y retención de conocimientos (Mirza *et al.*, 2025).

Por otro lado, la RV demuestra su capacidad para crear simulaciones realistas que permiten a los estudiantes experimentar situaciones complejas y permitiendo sean parte activa e interactuar en un entorno semejante al real (X. P. Lin *et al.*, 2024; Ortega

Rodríguez, 2022; Radianti *et al.*, 2020). La utilización de RV no solo favorece la comprensión de contenidos, sino también la sensibilización sobre la diversidad funcional, promoviendo empatía y actitudes inclusivas (Córcoles-Charcos *et al.*, 2023).

Tanto la RA como la RV mejoran significativamente el compromiso y la motivación del alumnado hacia el proceso de enseñanza, a la par que fomentan la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje (Rodríguez Cano *et al.*, 2021; Valero Franco y Berns, 2023)

Además, el *Big Data* está transformando la evaluación educativa mediante el seguimiento personalizado del progreso del alumnado (Baig *et al.*, 2020; L. Lin *et al.*, 2024). Los ecosistemas de aprendizaje asistidos por Big Data potencian entornos educativos más inclusivos y adaptativos, favoreciendo el diseño universal de los recursos desde su concepción (JosephNg *et al.*, 2025; Mella-Norambuena *et al.*, 2023). De este modo se pueden generar perfiles de aprendizaje más precisos, identificar patrones de progreso y ajustar las estrategias pedagógicas de forma más ágil, ayudando a priorizar esfuerzos en contextos donde los recursos son limitados.

A todo lo anterior cabe añadir que las plataformas digitales colaborativas, tanto entre docentes como con las familias, pueden contribuir a mejorar la coordinación y a compartir recursos validados, generando una red de apoyo que no dependa exclusivamente de la presencia física de especialistas en el centro.

En conjunto, estas estrategias tecnológicas y metodológicas configuran un ecosistema educativo más inclusivo, adaptativo y resiliente, alineado con los principios de equidad, inclusión, calidad y accesibilidad que guían las políticas educativas contemporáneas en Europa.

2.2. Erasmus+ como catalizador de la inclusión

El programa Erasmus+, lanzado en 2014 y renovado para el periodo 2021-2027, se ha convertido en una herramienta clave para impulsar la transformación de los sistemas educativos europeos hacia modelos más inclusivos, equitativos e innovadores. Con un enfoque claro en la inclusión, el programa destina recursos específicos para fomentar la participación de estudiantes con discapacidad, de entornos desfavorecidos y de grupos tradicionalmente subrepresentados (European Commission, 2022, 2024). Además, Erasmus+ promueve activamente el uso de metodologías innovadoras, la digitalización educativa y la cooperación transnacional para desarrollar buenas prácticas que puedan ser transferidas y escaladas a otros contextos.

Erasmus+ integra la inclusión como una prioridad transversal en todos sus proyectos, desde la movilidad de estudiantes hasta las asociaciones de cooperación. Según la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (European Commission, 2014, 2023), las acciones de inclusión tienen como objetivo eliminar barreras de acceso, adaptando las actividades y proporcionando apoyo adicional a quienes lo necesitan. La conexión del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4 (Educación de calidad) (UNESCO, 2021) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) (UNESCO, 2017), refuerza su compromiso con una educación verdaderamente accesible para todos.

Diversos proyectos Erasmus+ han sido reconocidos como buenas prácticas en inclusión educativa. Por ejemplo, el proyecto “IncludEd” (University of Trento *et al.*, 2025) se centra en la creación de materiales educativos accesibles mediante la colaboración entre estudiantes, docentes y expertos en tecnología, promoviendo el DUA (Alba Pastor, 2019). Otro ejemplo es “SignHub” (Universidad Pompeu Fabra, 2020) una plataforma que combina IA y RA para facilitar el aprendizaje de la lengua de signos en contextos multilingües, respondiendo a la necesidad de accesibilidad lingüística en las aulas (Laborda *et al.*, 2024; Valero Franco y Berns, 2023).

Erasmus+ también ha servido de plataforma para el desarrollo e implementación de tecnologías emergentes en el ámbito educativo. La IA se ha utilizado en proyectos que crean asistentes virtuales para personas sordas o con discapacidad visual (OECD, 2024; UNESCO, 2023, 2024). La RA ha permitido superponer información visual en lecciones de ciencias y matemáticas, facilitando la comprensión de conceptos abstractos para estudiantes con necesidades educativas especiales (Mirza *et al.*, 2025).

Diversas experiencias evidencian que el uso de recursos digitales accesibles, simulaciones de RV y aplicaciones de RA constituye una estrategia clave para fomentar la participación de alumnado con diversidad funcional y el desarrollo de competencias de manera inmersiva (Fonseca *et al.*, 2021; OECD, 2022). Un ejemplo destacado es el proyecto “VR4VIP” (Berufsförderungswerk Düren gGmbH *et al.*, 2023), que investiga la aplicación de la RV para personas con discapacidad visual, demostrando que estas tecnologías, cuando se implementan bajo un enfoque pedagógico inclusivo, mejoran notablemente la accesibilidad y el compromiso del alumnado. Asimismo, el proyecto “PRO.D.I.G.Y” (Społeczna Akademia Nauk *et al.*, 2024) subraya el valor de integrar

soluciones de VR y AR para preparar a personas con discapacidad en situaciones de emergencia, fortaleciendo su autonomía y seguridad en entornos laborales y educativos. Asimismo, proyectos como “DigiEdu4All” (Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit *et al.*, 2023) han desarrollado herramientas digitales que permiten crear entornos de aprendizaje inclusivos, apoyados en aplicaciones accesibles y recursos multimedia adaptados. Estas iniciativas no solo mejoran las oportunidades educativas de los estudiantes con discapacidad, sino que también benefician al conjunto de la comunidad educativa al promover metodologías más flexibles y personalizadas.

Por otra parte, el uso de Big Data en proyectos educativos Erasmus+, como es el caso de “Big Data in Psychological Assessment” ha permitido identificar patrones de aprendizaje, detectar necesidades tempranas de apoyo y diseñar estrategias inclusivas basadas en evidencias (L. Lin *et al.*, 2024; Universitat des Saarlandes *et al.*, 2020).

Otro eje fundamental de este tipo de proyectos es la capacitación del profesorado. Erasmus+ impulsa talleres, cursos de formación y redes de intercambio que permiten al profesorado adquirir competencias en tecnología inclusiva y metodologías adaptativas. Estos programas promueven el aprendizaje colaborativo, el diseño universal y la innovación pedagógica en el aula. Además hay un reconocimiento explícito con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora (en inglés *European Innovative Teaching Award*) que permite identificar buenas prácticas del profesorado (European Commission. Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture., 2023).

Programas como *Novice Educator Support and Training* (NEST, por sus siglas en inglés) (Teach for Bulgaria *et al.*, 2023) ofrecen formación práctica y apoyo continuo a docentes noveles, especialmente en escuelas con alta diversidad cultural y social, promoviendo el uso de metodologías inclusivas y fortaleciendo redes de colaboración profesional. Los docentes que participan en estos programas reportan una mejora significativa en sus competencias para gestionar aulas diversas y aplicar enfoques personalizados que atienden a todos los estudiantes (European Commission, 2020, 2021).

Asimismo, las plataformas colaborativas creadas en el marco de Erasmus+ fomentan el intercambio de buenas prácticas, la elaboración de materiales didácticos inclusivos y el establecimiento de redes profesionales que perduran más allá de la duración de los proyectos.

Por último, es conveniente mencionar que numerosos centros han logrado transformar sus prácticas inclusivas gracias a la participación en proyectos Erasmus+, incorporando

tecnologías adaptativas, flexibilizando metodologías y fortaleciendo la colaboración entre docentes y familias

3. Método

El conocimiento sistemático y la difusión de estas buenas prácticas resultan esenciales para transformar los modelos educativos actuales y avanzar hacia una escuela más equitativa y de mayor calidad, donde cada estudiante pueda desarrollar plenamente su potencial. Con el fin de ilustrar ejemplos concretos de buenas prácticas en inclusión educativa, se ha realizado una búsqueda sistemática en la Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+ (PRPE+) (European Commission, 2025), donde se han seleccionado proyectos en base a los siguientes criterios de selección:

- Proyecto finalizado.
- Con resultados.
- Reconocimiento explícito como buena práctica.
- Etiquetado como “European Innovative Teaching Award”.
- Temáticas de las categorías: “Access for disadvantaged”, “Inclusion, promoting equality and non-discrimination”, “Integration of refugees”, “Disabilities - special needs”, “Inclusion – equity”.

El interés en utilizar dichos criterios de selección es localizar los proyectos que se han considerado exitosos, no solo por el proyecto en sí, sino porque además se ha demostrado una buena práctica de innovación docente, tienen resultados que pueden transferirse a otras instituciones o centros educativos y las categorías están vinculadas a la inclusión.

Para estructurar el análisis, se tomó como base el marco de los Elementos de Referencia para Informar Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, en inglés, PRISMA) (Page, McKenzie, *et al.*, 2021; Page, Moher, *et al.*, 2021), habitualmente aplicado en revisiones sistemáticas, adaptándolo al estudio de proyectos de innovación educativa. Asimismo, se incorporaron elementos del enfoque *Systematic Research Projects Reviews* (SRPR), que ofrece un procedimiento para revisar bases de datos de proyectos en temáticas específicas (García-Holgado *et al.*, 2020; Alonso de Castro, 2023).

3.1. Procedimiento

El proceso se organizó en cinco etapas (Figura 1), diseñadas para asegurar un análisis sistemático y reproducible de los proyectos Erasmus+ vinculados a la inclusión educativa.

Esta secuencia permite abarcar una amplia identificación inicial y, al mismo tiempo, un análisis temático en profundidad, adaptado a la diversidad de formatos, destinatarios y niveles de documentación.

Figura 1.

Etapas clave de la metodología de análisis de proyectos Erasmus+.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe cada paso del proceso:

1. Identificación de los proyectos. En abril de 2025 se realizó una búsqueda utilizando la PRPE+ seleccionando los proyectos con las temáticas indicadas previamente. En este proceso resultaron más de 34.500 proyectos que estaban conectados con esas temáticas.

2. Selección de elegibilidad. En base a las temáticas escogidas y relacionadas con la inclusión, se identificaron los proyectos que estaban etiquetados como "Good Practice" y "European Innovative Teaching Award". En esta fase el grupo de proyectos se redujo a 50.

3. Criterios de inclusión. Para refinar el conjunto de datos, se consideraron solo aquellos proyectos finalizados que ofrecían resultados de acceso público (p. ej., plataformas, materiales de formación, informes). Solo 31 proyectos de los 50 que pasaron la fase previa cumplían con dicho criterio de inclusión.

4. Análisis temático. Se realizó un análisis cualitativo revisando las descripciones, la documentación y resultados públicos de los proyectos identificando los aspectos más destacados de los mismos para mejorar la inclusión en las aulas.

5. Síntesis e interpretación. Se ha tratado de identificar qué acciones se están llevando a cabo en el campo de la inclusión a nivel europeo, herramientas destacadas y aspectos que se detectan deficientes y podrían mejorarse.

4. Resultados

En total, se han localizado 31 proyectos (Alonso de Castro, 2025) que cumplen los criterios indicados y se muestran en la Tabla 1. Esta cifra sigue siendo igual en el momento actual, agosto de 2025.

Tabla 1.

Listado de proyectos

Referencia	Resumen
2021-1-IT02-KA220-SCH-000032841	Fortalece competencias socioemocionales en docentes y alumnado vulnerable tras la pandemia, promoviendo el aprendizaje inclusivo y la resiliencia.
2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347	Promueve la inclusión social y la salud a través de deporte, nutrición vegetal y actividades ecológicas en jóvenes de diversos contextos.
2020-1-EL01-KA201-078810	Mejora la inclusión educativa y social de alumnado y familias romaníes mediante formación docente y creación de materiales inclusivos.
2020-1-DE03-KA229-077397	Promueve la inclusión social de estudiantes en riesgo de exclusión (por barreras lingüísticas, conductuales o mentales) mediante la práctica deportiva y actividades físicas adaptadas a todas las capacidades.
2019-1-SK01-KA229-060793	Fomento de la empatía social, la tolerancia y el respeto en un entorno escolar multicultural, equipando a estudiantes de con competencias sociales, digitales y comunicativas para construir comunidades inclusivas.
2019-1-NL01-KA201-060346	Promueve una visión inclusiva de la salud al desafiar la percepción de que un estilo de vida saludable es exclusivo de personas de entornos socioeconómicos acomodados.
2020-1-TR01-KA201-093698	Aborda la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad intelectual media (MID) mediante la integración de competencias digitales en el ámbito de la educación especial.
2019-1-EL01-KA229-062543	Ha promovido la inclusión social y educativa mediante la introducción de técnicas de mediación escolar entre iguales europeo, incluso durante restricciones de movilidad por la pandemia.
2020-1-LV01-KA201-077496	Integración de tecnologías y el modelo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) en entornos de educación informal. Aprendizaje tecnológico fuese accesible, motivador e inclusivo para estudiantes de contextos desfavorecidos
2018-1-NL01-KA201-038955	Se centró en mejorar la inclusión educativa y social de estudiantes con discapacidad visual y múltiples discapacidades (MDVI) mediante el uso de tecnologías de apoyo.
2018-1-FI01-KA229-047288	Inclusión social desde diversas perspectivas adaptadas a los contextos de cada socio, trabajando con alumnado de minorías étnicas, lingüísticas y grupos en riesgo de exclusión.
2020-1-PL01-KA201-081490	Abordó el problema del acoso escolar como un factor de exclusión social y abandono temprano de la educación, trabajando directamente con estudiantes en riesgo, especialmente de colectivos vulnerables.
2019-1-BG01-KA201-062561	Abordar las barreras de alfabetización en la primera infancia, especialmente entre alumnado de minorías

	étnicas, migrantes, refugiados y niños con necesidades educativas especiales.
2017-1-BG01-KA201-036295	Abordó la necesidad de una intervención temprana en dificultades del habla y del lenguaje, factores clave en el éxito académico y la inclusión social.
2018-1-FR01-KA229-048344	Promovió la inclusión de estudiantes migrantes en escuelas europeas mediante prácticas pedagógicas innovadoras centradas en la tolerancia, la solidaridad y el diálogo intercultural.
2017-1-SK01-KA201-035313	Basado en el aprendizaje por proyectos (PBL), se capacitó a docentes y estudiantes en metodologías activas centradas en la resolución de problemas reales y la cooperación.
2017-1-FR01-KA219-037109	Promovió la inclusión social y cultural en la educación infantil a través de actividades artísticas y lúdicas que integraban a todos los niños, independientemente de su edad, discapacidad o entorno social.
2017-1-EL01-KA219-036155	Abordó la inclusión educativa y social mediante el desarrollo de competencias interculturales y la sensibilización sobre los derechos humanos y la situación de las personas refugiadas.
2017-1-LV01-KA219-035422	Integró el arte, las tecnologías digitales y la creatividad como herramientas clave para transformar la educación tradicional en un modelo más inclusivo, participativo y motivador.
2018-1-CY01-KA229-046925	Promovió la cohesión social, la tolerancia y la inclusión educativa a través de actividades creativas y participativas centradas en la lucha contra la discriminación, el bullying y la exclusión de refugiados y solicitantes de asilo.
2015-1-EL01-KA219-013904	Abordó la inclusión educativa de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) a través de la integración de las artes (música, danza, teatro, fotografía, cine, poesía y manualidades) como herramientas pedagógicas y terapéuticas.
2018-1-EL01-KA229-047808	Recorrido educativo centrado en el patrimonio cultural, la conciencia medioambiental y la diversidad europea.
2018-1-HR01-KA201-047499	Abordó el reto de mejorar las oportunidades educativas de estudiantes de contextos culturales y lingüísticos diversos (DYL) enfocándose en el desarrollo de la alfabetización a través de contextos formales, no formales e informales de aprendizaje.
2017-1-SE01-KA219-034589	Aborda las barreras de aprendizaje relacionadas con la motivación, las transiciones educativas y la exclusión social. Basado en metodologías activas y centradas en el alumnado
2016-1-CY01-KA201-017315	Se centró en mejorar la motivación lectora de estudiantes de 9 a 15 años, especialmente aquellos con bajo rendimiento lector, a través de una combinación innovadora de caminos de lectura personalizados y creatividad digital.
2017-1-HR01-KA219-035417	Se centra en el uso de la terapia asistida con animales como metodología innovadora para apoyar a estudiantes con necesidades especiales, dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta e hiperactividad.
2017-1-LT01-KA202-035218	Promoción de un turismo inclusivo, formando a profesionales capaces de asesorar a pymes del sector turístico para mejorar su accesibilidad y calidad de servicio para personas con discapacidad.
2017-1-IT02-KA201-036699	Unió a escuelas y asociaciones de seis países europeos para fomentar la inclusión de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales (SEN), inmigrantes y alumnado desfavorecido a través de la música.
2018-1-BE02-KA101-046687	Se centró en rediseñar el patio de juegos como un espacio de aprendizaje al aire libre accesible, seguro e inclusivo para todo el alumnado, incluyendo niños con necesidades educativas especiales.
2016-1-HR01-KA219-	Promovió la igualdad, la tolerancia y los derechos

022165

humanos. Se abordaron temáticas clave como género, religión, origen, grupos en riesgo de exclusión y diversidad lingüística

2016-1-CZ01-KA219-023855

Abordó la inclusión educativa de estudiantes inmigrantes, refugiados, minorías étnicas (como el alumnado romaní y somalí) y estudiantes con menos oportunidades.

Fuente: Elaboración propia (European Commission, 2025)

Los proyectos seleccionados presentan conexión con los principios de inclusión, diversidad y/o equidad educativa; sin embargo, no todos los proyectos abordan de manera directa la inclusión educativa en sentido estricto, es decir, adaptaciones en el aula, formación docente o metodologías específicas para atender a la diversidad del alumnado (Tabla 2). Aproximadamente 18 proyectos se centran en promover una inclusión educativa directa, trabajando desde el propio sistema escolar y buscando mejorar las oportunidades de aprendizaje para todo el alumnado. No obstante, el resto de las iniciativas, aunque no siempre intervienen de forma específica en el aula, contribuyen de manera relevante a la inclusión social y comunitaria, desarrollando competencias emocionales, sociales o digitales que favorecen la cohesión, la accesibilidad y la equidad, aspectos que repercuten de forma indirecta, pero significativa, en los entornos educativos.

Tabla 2.

Proyectos agrupados por categorías

Categoría	Proyectos
Inclusión educativa directa (en el aula, adaptaciones escolares, formación docente)	• 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032841 - Training #Emotional intelligent and #Acceptant #Mindsets for #Inclusion
	• 2019-1-NL01-KA201-060346 - Healthy Inclusive Lifestyle through Schools
	• 2020-1-TR01-KA201-093698 - INtegrating Special-needs Individuals into Digi-holistic Education
	• 2019-1-EL01-KA229-062543 - Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation
	• 2019-1-BG01-KA201-062561 - Learn and Play
	• 2017-1-BG01-KA201-036295 - Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education
	• 2018-1-HR01-KA201-047499 - Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners
	• 2018-1-HR01-KA201-047499 - DEAL (Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners)
	• 2016-1-HR01-KA219-022165 - IMAGINE
	• 2016-1-CZ01-KA219-023855 - Together
	• 2017-1-SK01-KA201-035313 - Work for an Inclusive School Heritage (WISH)
	• 2015-1-EL01-KA219-013904 - ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE
	• 2017-1-FR01-KA219-037109 - Open your mind through games
	• 2017-1-IT02-KA201-036699 - The Different Colours of

Music

Inclusión social/ comunitaria (vulnerabilidad, refugiados, discapacidad, accesibilidad, mediación social)	<ul style="list-style-type: none"> • 2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347 - Plant-based nutrition and sports • 2017-1-EL01-KA219-036155 - Lifeboats Full of Hopes • 2018-1-CY01-KA229-046925 - Passengers on the Same Bus! No place for discrimination, segregation and inequality • 2020-1-PL01-KA201-081490 - Be a Buddy not a Bully • 2018-1-FR01-KA229-048344 - Dreamers Beyond Borders • 2019-1-SK01-KA229-060793 - Empathy - a way to the human being • 2017-1-HR01-KA219-035417 - A Magical Dream: Animal Assisted Therapy for Disabled Students • 2019-1-NL01-KA201-060346 - Healthy Inclusive Lifestyle through Schools
Tecnología educativa inclusiva (accesibilidad digital, realidad aumentada/virtual, gamificación para diversidad)	<ul style="list-style-type: none"> • 2020-1-TR01-KA201-093698 - INtegrating Special-needs Individuals into Digi-holistic Education • 2018-1-NL01-KA201-038955 - iExpress Myself II • 2016-1-CY01-KA201-017315 - The Living Book - Augmenting Reading For Life • 2017-1-LT01-KA202-035218 - The Ability Advisor: Improving the Tourism for All Market by VET
Proyectos mixtos (educativo y social)	<ul style="list-style-type: none"> • 2019-1-SK01-KA229-060793 - Empathy - a way to the human being • 2018-1-FR01-KA229-048344 - Dreamers Beyond Borders • 2018-1-FI01-KA229-047288 - Social Inclusion Handbook (EU Inclusion Approaches) • 2017-1-HR01-KA219-035417 - A Magical Dream: Animal Assisted Therapy for Disabled Students • 2019-1-BG01-KA201-062561 - Learn and Play

Fuente: Elaboración propia (European Commission, 2025)

El análisis de los proyectos Erasmus+ revisados permite identificar patrones comunes que pueden servir de referencia para diseñar futuras iniciativas inclusivas. Uno de los elementos más reiterados es la necesidad de una formación docente específica en inclusión, combinada con metodologías activas y el uso estratégico de tecnologías educativas.

Un grupo relevante de proyectos lo constituyen aquellos orientados a la atención a la diversidad funcional y a las necesidades educativas específicas. Muchos de ellos han integrado tecnologías innovadoras para crear entornos de aprendizaje más accesibles y personalizados, donde el uso de herramientas digitales y la formación del profesorado han resultado factores clave para atender adecuadamente a la heterogeneidad del alumnado.

También destacan aquellos proyectos centrados en la inclusión del alumnado inmigrante, refugiado o perteneciente a minorías culturales. Estas iniciativas han desarrollado estrategias basadas en el dar valor a la diversidad lingüística y cultural, el reconocimiento mutuo y la construcción de una ciudadanía intercultural desde las aulas, fomentando entornos escolares más abiertos y respetuosos.

Asimismo, cobran especial importancia los proyectos centrados en la capacitación docente y en la innovación metodológica. Estas iniciativas han trabajado en la incorporación de tecnologías emergentes, el desarrollo de metodologías inclusivas y la promoción de estilos de vida saludables como componentes de equidad. Se suman también los proyectos que han vinculado la inclusión con el desarrollo de la inteligencia emocional, destacando la mediación escolar, la empatía y la gestión emocional como ejes para mejorar la convivencia y fortalecer el sentido de pertenencia.

Respecto a los productos generados, es significativo que muchos de ellos trascienden el contexto específico de los centros implicados y ofrecen herramientas transferibles y de utilidad para el conjunto del sistema educativo. Entre los resultados más relevantes se encuentran manuales y guías metodológicas, protocolos de mediación escolar, bancos de actividades didácticas, programas de formación continua para docentes, videojuegos educativos, aplicaciones móviles, plataformas de lectura aumentada y recursos digitales para atender la diversidad lingüística, cultural y funcional. También se han elaborado materiales pedagógicos adaptados, propuestas para el aprendizaje basado en proyectos y herramientas de evaluación y seguimiento para ámbitos como el lenguaje, las habilidades sociales o el desarrollo emocional (Tabla 3).

Tabla 3.

Tipología de resultados generados por los proyectos (M/P: Manuales / Protocolos; FD: Formación Docente; RD: Recursos Digitales; M/D: Materiales NEE/Diversidad); ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos)

Proyecto (Ref.)	M/P	FD	RD	M/D	ABP
2021-1-IT02-KA220-SCH-000032841	✓	✓	-	✓	-
2021-2-LV01-KA210-SCH-000049347	-	-	✓	✓	-
2020-1-EL01-KA201-078810	✓	✓	-	✓	-
2020-1-DE03-KA229-077397	✓	-	✓	✓	-
2019-1-EL01-KA229-062543	✓	✓	✓	✓	-
2019-1-SK01-KA229-060793	✓	-	✓	✓	✓
2019-1-NL01-KA201-060346	✓	✓	✓	-	-
2020-1-TR01-KA201-093698	✓	✓	✓	✓	-

2020-1-LV01-KA201-077496	✓	✓	✓	-	✓
2018-1-NL01-KA201-038955	✓	✓	✓	✓	-
2018-1-FI01-KA229-047288	✓	✓	-	-	-
2020-1-PL01-KA201-081490	✓	✓	✓	✓	-
2019-1-BG01-KA201-062561	✓	✓	✓	✓	-
2017-1-BG01-KA201-036295	✓	✓	✓	-	-
2018-1-FR01-KA229-048344	✓	-	✓	✓	-
2017-1-SK01-KA201-035313	✓	✓	✓	-	✓
2017-1-FR01-KA219-037109	✓	✓	✓	✓	-
2017-1-EL01-KA219-036155	✓	✓	✓	✓	-
2017-1-LV01-KA219-035422	✓	-	✓	-	-
2018-1-CY01-KA229-046925	✓	✓	✓	-	-
2015-1-EL01-KA219-013904	✓	✓	✓	✓	-
2018-1-EL01-KA229-047808	✓	✓	✓	-	✓
2018-1-HR01-KA201-047499	✓	✓	✓	-	-
2017-1-SE01-KA219-034589	✓	✓	✓	-	-
2016-1-CY01-KA201-017315	✓	✓	✓	-	-
2017-1-HR01-KA219-035417	✓	✓	✓	✓	-
2017-1-LT01-KA202-035218	✓	✓	✓	-	-
2017-1-IT02-KA201-036699	✓	✓	✓	✓	-
2018-1-BE02-KA101-046687	✓	✓	✓	✓	-
2016-1-HR01-KA219-022165	✓	✓	✓	✓	-
2016-1-CZ01-KA219-023855	✓	✓	✓	✓	-

Fuente: Elaboración propia (European Commission, 2025)

Estos productos no solo ofrecen soluciones prácticas y accesibles a los retos de la diversidad en las aulas, sino que además son altamente transferibles y adaptables a distintos niveles educativos y contextos nacionales, facilitando su integración en planes

de mejora institucional, proyectos educativos de centro y programas de formación docente.

La contribución de estos resultados a la comunidad educativa es doble. Por un lado, enriquecen el repertorio pedagógico de docentes y equipos directivos, favoreciendo prácticas inclusivas basadas en la evidencia. Por otro, fortalecen competencias clave en el alumnado, como la comunicación intercultural, el pensamiento crítico, la alfabetización digital y el compromiso social, promoviendo así entornos escolares más democráticos, resilientes y abiertos al aprendizaje colaborativo y la diversidad.

En conjunto, estos proyectos reflejan la riqueza de enfoques y estrategias impulsadas a través del programa Erasmus+, confirmando que la inclusión efectiva requiere de intervenciones integrales que combinen innovación pedagógica, atención a la diversidad, tecnología accesible y trabajo sobre las competencias sociales y emocionales.

De este modo, los proyectos revisados ejemplifican el compromiso de Erasmus+ con la innovación y la inclusión educativa, ofreciendo modelos transferibles que pueden ser implementados en distintos niveles y contextos del sistema educativo.

5. Discusión y conclusiones

La educación inclusiva aporta beneficios sustanciales tanto al alumnado como a las comunidades escolares en su conjunto. Diversos estudios señalan que los centros que adoptan enfoques inclusivos logran mejoras en el rendimiento académico general, ya que las metodologías adaptativas benefician a todo el alumnado, no solo a quienes presentan necesidades específicas (UNESCO, 2021, 2024). Además, la inclusión prepara a los estudiantes para desenvolverse en un entorno laboral diverso, fortaleciendo competencias clave como la empatía, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

5.1. Discusión

Construir sistemas educativos inclusivos exige el compromiso coordinado de todos los agentes educativos. Los centros deben liderar esta transformación incorporando el DUA (Alba Pastor, 2019), mientras que el profesorado, según el artículo 91 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, 2006), debe adaptar su enseñanza a las características del alumnado, contando para ello con formación continua y apoyo institucional. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, 2020), además, refuerza la organización flexible de los centros y consolida medidas como los planes de atención a la diversidad y los programas de apoyo, estableciendo la inclusión como principio fundamental de calidad y equidad educativa.

Por su parte, la inspección educativa, tal como recoge el artículo 151 de la LOE, desempeña una función clave de acompañamiento técnico, asegurando la aplicación efectiva de estas medidas, asesorando en la implementación de buenas prácticas y velando por la equidad en los procesos. Su labor resulta crucial para impulsar entornos inclusivos desde una visión no solo normativa, sino también pedagógica y colaborativa.

Los proyectos Erasmus+ son una muestra del potencial transformador de la colaboración internacional en educación. Han demostrado que es posible desarrollar modelos de intervención replicables que integran liderazgo institucional, cooperación transnacional y enfoques inclusivos. La formación docente en tecnologías como la IA, la RA o la RV ha mostrado su utilidad para mejorar la accesibilidad y motivación del alumnado más vulnerable. Además, muchas de estas iniciativas fomentan el diseño universal de materiales, el uso ético de la tecnología y la aplicación del Big Data para personalizar los apoyos educativos y orientar las políticas públicas de manera más eficaz.

No obstante, estos proyectos se implementan en contextos e instituciones específicas, y su impacto sigue siendo limitado frente a los desafíos estructurales que persisten en las aulas. La escasez de personal especializado, la sobrecarga del profesorado ante la creciente diversidad del alumnado y las dificultades de coordinación con las familias representan obstáculos reales que dificultan una inclusión educativa plena. En muchos centros, especialmente en zonas vulnerables, las brechas en el acceso a la tecnología limitan el desarrollo de prácticas adaptadas (Fundación Telefónica, 2022b, 2022a; OECD, 2023). A esto se suma la escasa inversión sostenida en infraestructuras accesibles y programas de formación específica, dificultando la consolidación de un modelo inclusivo a gran escala.

Frente a estos desafíos, además de replicar las buenas prácticas recogidas en los proyectos Erasmus+, es fundamental integrar recomendaciones como las del informe TALIS (OECD, 2019, 2020), entre las que destacan el fortalecimiento de la formación docente, el impulso a la investigación en tecnologías inclusivas, la evaluación del impacto educativo a través de estudios longitudinales y la construcción de alianzas sólidas entre centros educativos, administraciones y agentes sociales. Estas líneas de acción, alineadas con los marcos europeos (European Commission, 2022; UNESCO, 2023, 2024), permiten avanzar hacia sistemas más justos, inclusivos y eficaces.

Por último, la colaboración entre centros, profesorado, inspección y familias sigue siendo el motor de una inclusión real. Con un esfuerzo colectivo continuado en el tiempo, basado

en la equidad, la accesibilidad y la participación, es posible lograr entornos donde ningún alumno quede atrás.

5.1. Conclusiones

La educación inclusiva es, además de un derecho reconocido por organismos internacionales como la ONU o la UNESCO, una vía imprescindible para mejorar la calidad y la equidad de los sistemas educativos. Garantizar que todo el alumnado pueda aprender en condiciones de igualdad no depende solo del acceso al aula, sino de la capacidad del sistema para adaptarse a la diversidad real de sus estudiantes. Esto implica cambiar prácticas, estructuras y actitudes, y ahí es donde la innovación pedagógica y tecnológica puede jugar un papel decisivo.

El análisis de los proyectos Erasmus+ incluidos en este trabajo muestra que, cuando inclusión e innovación se integran de forma coherente, los resultados son positivos: se generan entornos de aprendizaje más accesibles, participativos y eficaces. Muchas de estas iniciativas han desarrollado materiales didácticos adaptados, guías metodológicas, recursos digitales y estrategias organizativas que pueden ser aprovechadas por otros centros. Lo relevante es que no se trata de soluciones aisladas, sino de modelos que pueden ser replicados y ajustados a distintos contextos educativos.

A pesar del valor de las iniciativas impulsadas por estos proyectos, su alcance suele estar limitado por las condiciones particulares de cada contexto. De ese modo, persisten desafíos estructurales que dificultan su generalización, como la escasez de recursos humanos y formativos, la complejidad de las dinámicas escolares y la necesidad de fortalecer la colaboración con las familias. También inciden factores como la brecha digital y la falta de una inversión sostenida, que impiden consolidar cambios profundos. Superar estos obstáculos requiere una visión sistémica, compromiso institucional y una apuesta decidida por marcos de actuación que transformen no solo las prácticas, sino también las condiciones en las que se desarrollan.

Por eso, es fundamental que todas las medidas se acompañen de un trabajo conjunto entre centros, profesorado, inspección educativa, administraciones y familias. También es clave evaluar con rigor qué es lo que funciona en la práctica, para poder ajustar las políticas y los recursos a las necesidades reales. La investigación educativa y los datos bien utilizados pueden ser una herramienta muy útil para avanzar en esa dirección.

Finalmente, los proyectos Erasmus+ analizados no solo ofrecen soluciones locales, sino que generan un conocimiento colectivo que puede guiar el desarrollo de políticas educativas más inclusivas, eficaces y adaptadas a los desafíos contemporáneos. Avanzar hacia una escuela verdaderamente inclusiva exige asumir la diversidad como oportunidad y responsabilidad compartida.

7. Referencias

- Alba Pastor, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje: Un modelo teórico-práctico. *Participación educativa*, 9, 55-66. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:c8e7d35c-c3aa-483d-ba2e-68c22fad7e42/pe-n9-art04-carmen-alba.pdf>
- Alonso de Castro, M.G. (2023). *Guía metodológica para el uso exitoso de las tecnologías digitales en la educación: Mejora del aprendizaje a través de proyectos educativos europeos* [Universidad de Salamanca]. <https://doi.org/10.14201/gredos.155959>
- Alonso de Castro, M.G. (2025) *Dataset Proyectos Erasmus+ de Educación Inclusiva (Erasmus+ Inclusive Education Projects)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17792598>
- Baig, M. I., Shuib, L., y Yadegaridehkordi, E. (2020). Big data in education: A state of the art, limitations, and future research directions. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00223-0>
- Berufsförderungswerk Düren gGmbH, Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie e.V., Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Institutet for Blinde og Svagsynede, IBOS, Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste, Fondazione Istituto dei Sordi di Torino, Viale San Pancrazio 65, 10044 Pianezza, y National Rehabilitation Centre for the Blind, NRCB. (2023). *Proyecto VR4VIP*. <https://www.vr4vip.net/>
- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030, COM/2021/101 final (2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52021DC0101>
- Córcoles-Charcos, M., Tirado-Olivares, S., González-Calero Somoza, J. A., y Cózar-Gutiérrez, R. (2023). Uso de entornos de realidad virtual para la enseñanza de la Historia en educación primaria. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 24, e28382. <https://doi.org/10.14201/eks.28382>
- Council of the European Union. General Secretariat of the Council. (2010). *Proyecto Europa 2030: Retos y oportunidades: informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2860/95824>
- European Commission. (2014). *Erasmus+ Inclusion and Diversity Strategy –in the field of Youth*. https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
- European Commission. (2020). *Erasmus+ annual report 2019: Statistical annex*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/431386>

- European Commission. (2021). *Erasmus+ annual report 2020*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/36418>
- European Commission. (2022). *Commission Implementing Decision—Framework of inclusion measures of Erasmus+ and European Solidarity Corps 2021-27*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/commission-decision-framework-inclusion-2021-27>
- European Commission. (2023). *Implementation guidelines—Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy>
- European Commission. (2024, noviembre 22). *Erasmus+ Guía del Programa*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/erasmus-programme-guide>
- European Commission. (2025). *Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects>
- European Commission. Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture. (2023). *A compendium of the 2023 European Innovative Teaching Award laureates*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/59926>
- Fonseca, D., García-Peñalvo, F. J., y Camba, J. D. (2021). New methods and technologies for enhancing usability and accessibility of educational data. *Universal Access in the Information Society*, 20(3), 421-427. <https://doi.org/10.1007/s10209-020-00765-0>
- Fundación Telefónica. (2022a). *Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector*. Fundación Telefónica. <https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/libro-blanco-de-la-transformacion-digital-del-tercer-sector/751/#close>
- Fundación Telefónica. (2022b). *Sociedad Digital en España 2022* (Primera). Penguin Random House Grupo Editorial. https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/media/publicaciones/760/Sociedad_Digital_en_Espa%C3%B1a_2022.pdf
- García-Holgado, A., Marcos-Pablos, S., y García-Peñalvo, F. J. (2020). Guidelines for performing Systematic Research Projects Reviews. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2020.05.005>
- Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, Boletín Oficial del Estado, núm. 96, de 21/04/2008 (2008). [https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/13/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/13/(1)/con)
- Jenay, R. (2024). *2024 EDUCAUSE AI Landscape Study* [Research report]. Boulder, CO: EDUCAUSE. <https://www.educause.edu/ecar/research-publications/2024/2024-educause-ai-landscape-study/introduction-and-key-findings>
- JosephNg, P. S., Lanlan, P., Ji, Y., Luo, J., Yuen, P. K., y Donghui, X. (2025). Big data assisted eco-learning environment framework for inclusive education. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 14(1), 200. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v14.i1.pp200-208>
- Laborda, J. G., Magal-Royo, T., y Álvarez, M. F. (2024). UNA APROXIMACIÓN AL AVANCE DE LAS HERRAMIENTAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA DE IDIOMAS: UN ANÁLISIS DAFO. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 19, e024113. <https://doi.org/10.21723/riaee.v19i00.19060>

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín Oficial del Estado, 106, de 04 de mayo de 2006 (2006). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín Oficial del Estado, 340, de 30 de 12 de 2020 (2020). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con>
- Lin, L., Zhou, D., Wang, J., y Wang, Y. (2024). A Systematic Review of Big Data Driven Education Evaluation. *Sage Open*, 14(2), 21582440241242180. <https://doi.org/10.1177/21582440241242180>
- Lin, X. P., Li, B. B., Yao, Z. N., Yang, Z., y Zhang, M. (2024). The impact of virtual reality on student engagement in the classroom—a critical review of the literature. *Frontiers in Psychology*, 15, 1360574. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1360574>
- Mella-Norambuena, J., Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Sáez, Y., y León-Ron, V. (2023). Analíticas de aprendizaje y su potencial para una educación de calidad sostenible. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 5446-5468. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4840
- Mendoza Melazco, D. J., Flores Hinostroza, E. M., Paredes Benavides, A. G., y Sanango Guallpa, C. K. (2022). LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA Y QUÍMICA UNIVERSITARIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218*, 3(8), e381766. <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i8.1766>
- Mirza, T., Dutta, R., Tuli, N., y Mantri, A. (2025). Leveraging augmented reality in education involving new pedagogies with emerging societal relevance. *Discover Sustainability*, 6(1), 77. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00877-8>
- OECD. (2019). *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. OECD. <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>
- OECD. (2020). *TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals*. OECD. <https://doi.org/10.1787/19cf08df-en>
- OECD. (2021). *Education Policy Outlook 2021: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World*. OECD. <https://doi.org/10.1787/75e40a16-en>
- OECD. (2022). *What makes students' access to digital learning more equitable?* (Teaching in Focus 43; Teaching in Focus, Vol. 43). <https://doi.org/10.1787/e8107345-en>
- OECD. (2023). *Education Policy Outlook 2023: Empowering All Learners to Go Green*. OECD. <https://doi.org/10.1787/f5063653-en>
- OECD. (2024). *Education Policy Outlook 2024: Reshaping Teaching into a Thriving Profession from ABCs to AI*. OECD. <https://doi.org/10.1787/dd5140e4-en>
- Ortega Rodríguez, P. J. (2022). De la Realidad Extendida al Metaverso: Una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 34(2), 189-208. <https://doi.org/10.14201/teri.27864>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and

- elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., y Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>
- Rivadulla López, J. C., y Rodríguez Correa, M. (2020). La incorporación de la realidad aumentada en las clases de ciencias. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 25, 237-255. <https://doi.org/10.18172/con.3865>
- Rodríguez Cano, S., Delgado Benito, V., Casado Muñoz, R., Cubo Delgado, E., Ausín Villaverde, V., y Santa Olalla Mariscal, G. (2021). Tecnologías emergentes en educación inclusiva: Realidad virtual y realidad aumentada. Proyecto europeo FORDYSVAR. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 443-450. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n1.v2.2093>
- Spółeczna Akademia Nauk, FRAME, SIGMA BUSINESS NETWORK, PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L., HANDY CLUB OSTRAVA ZAPSANY SPOLEK, E.G. EUGENE GLOBAL LTD, y REALISCAPE TYPORAMA. (2024). *Proyecto PRO.D.I.G.Y.* <https://www.prodigy-project.eu/>
- Südwind Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit, Progettomondo, Gryd Ltd, Centro ERGOS - CEPA S.C.A., Asociación Madre Coraje, Bundeshandelsakademie (BHAK) und Bundeshandelsschule (BHAS) Linz, BSBK - Berufsschule für Bürokaufleute, Wien XV, y Istituto Istruzione Superiore Michele Sanmicheli. (2023). *Proyecto DigiEdu4All.* <https://digiedu4all.eu/es/>
- Teach for Bulgaria, Ministère de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE), Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid (ES), Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (BE), Asociación Madre Coraje, Teach For All (UK), Ministry of Education and Science (BG), Brussels Education Centre, agency of the Flemish Community Commission (BE), Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (ES), Teacher's Trade Union, Labor Confederation "Podkrepa"(BG), Teach For Romania (RO), Board of Education for Vienna (AT), Ministry of Education and Research (RO), University of Duisburg-Essen (DE), Teach For Austria (AT), y Empieza Por Educar (ES). (2023). *Proyecto Novice Educator Support and Training.* <https://projectnest.eu/>
- UNESCO. (2016). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning.* UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>
- UNESCO (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje.* Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>
- UNESCO. (2020). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020: Inclusión y educación: todos y todas sin excepción.* GEM Report UNESCO. <https://doi.org/10.54676/NEDS2300>
- UNESCO. (2021). *Sustainable Development Goal 4 and its targets.* <https://en.unesco.org/education2030-sdg4/targets>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* UNESCO. <https://doi.org/10.54675/EWZM9535>

- UNESCO. (2024). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2023: Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?* GEM Report UNESCO. <https://doi.org/10.54676/NEDS2300>
- Universidad Pompeu Fabra. (2020). *Proyecto SignHub*. <https://www.upf.edu/es/web/sign-hub>
- Universitat des Saarlandes, D&D Consultants Grup RO Romania, ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NL Netherlands, Owiwi GR Greece, PRECIRE Technologies GmbH DE Germany, y TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT NL Netherlands. (2020). *Proyecto Big Data in Psychological Assessment*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-DE01-KA203-003569>
- University of Trento, Universidad Europea de Madrid, Comprehensive Institute 3 of Modena, Computer Learning of Italy, Fundación A la Par, y Rovastinkankaan Koulu. (2025). *Proyecto IncludED*. <https://www.includedeurope.eu/la-investigacion-del-proyecto-included/>
- Valero Franco, C., y Berns, A. (2023). Desarrollo de apps de realidad virtual y aumentada para enseñanza de idiomas: Un estudio de caso. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1), 163-185. <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37668>

Cómo citar este trabajo: Alonso de Castro, M.G. y Bueno Guillén, F.J. *Educación inclusiva e innovación: aportaciones de Erasmus+ y su impacto en la comunidad educativa*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17806640>

